

METHODS FOR EVALUATION THE STABILITY OF A NON-STATIONARY RANDOM PROCESS

Shalanov N.V.,*Doctor of Economics, Professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Shalanova O.N.,***Candidate of Economic Sciences, associate professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Peshkova M.N.,***Candidate of Economic Sciences, associate professor
Siberian University of Consumer Cooperation***Evteeva N.N.,***Senior lecturer Siberian University of Consumer Cooperation***Yakovleva A.A.***Senior lecturer Siberian University of Consumer Cooperation*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ НЕСТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Шаланов Н.В.*Доктор экономических наук, профессор,
Сибирский университет потребительской кооперации***Шаланова О.Н.***Кандидат экономических наук, доцент
Сибирский университет потребительской кооперации***Пешкова М.Н.***Кандидат экономических наук, доцент
Сибирский университет потребительской кооперации***Евтеева Н.Н.***Старший преподаватель
Сибирский университет потребительской кооперации***Яковлева А.А.***Старший преподаватель
Сибирский университет потребительской кооперации***Abstract**

The article proposes an approach to identifying features in the behavior of the development trajectory of a multidimensional dynamic object, which is a geometric interpretation of a non-stationary random process. The features of the process are only assemblies and folds, and the rest are destroyed with small changes in external conditions. To identify these features, methods of differential calculus are used. The phase portrait makes it possible to visually reveal the stability or its absence in the behavior of a non-stationary random process.

Аннотация

В статье предлагается подход к выявлению особенностей в поведении траектории развития многомерного динамического объекта, являющегося геометрической интерпретацией нестационарного случайного процесса. Особенности процесса выступают лишь сборки и складки, а остальные разрушаются при малых изменениях внешних условий. Для выявления этих особенностей используются методы дифференциального исчисления. Фазовый портрет позволяет наглядно выявить устойчивость или её отсутствие в поведении нестационарного случайного процесса.

Keywords: catastrophe theory, features, principal component, differential calculus, stability.

Ключевые слова: теория катастроф, особенности, главная компонента, дифференциальное исчисление, устойчивость.

При исследовании нестационарного случайного процесса зачастую возникает необходимость решения задачи выявления резких изменений в поведении системы в течение периода наблюдения. На наш взгляд, наиболее эффективным из средств выступает использование методов *теории катастроф*.

В качестве катастроф выступают скачкообразные изменения в поведении процесса, происходящие в виде непредсказуемого ответа на плавные изменения внешних условий. Такие изменения называются особенностями.

Оказывается, на практике встречаются особенности только двух видов – *сборки и складки*. Другие же особенности разрушаются при незначительных

деформациях. Примером складки выступает особенность, возникающая при осуществлении проекции сферы на плоскость в точках экватора. Сборка же получается при проецировании пространственной кривой траектории поведения объекта в окрестностях точек экстремума и перегиба [1].

Следовательно, для выявления особенностей нужно фазовую траекторию спроецировать на какую-либо плоскость. В теории катастроф осуществляется построение *потенциальной поверхности*. Это та поверхность, на которой расположена фазовая траектория. Причем эта траектория представлена в аналитической форме, т.е. в виде формулы. Однако процедура её построения весьма трудоемка. Нами предлагается построение этой фазовой траектории осуществлять в параметрической форме в зависимости от времени t следующим образом. Для каждого признака строится нелинейное уравнение регрессии типа $x_j = x_j(t)$. Эти преобразования позволяют траекторию задать в параметрической форме в виде [2]:

$$x_1 = x_1(t), x_2 = x_2(t), \dots, x_n = x_n(t).$$

Чтобы выявить особенности, нужно спроецировать фазовую траекторию на координатную плоскость $y_1 O y_2$ прямоугольной системы координат. Подставляя в главные компоненты вместо x_1, x_2, \dots, x_n их зависимости от t ($x_j = x_j(t)$), и осуществив тождественные преобразования, получим выражение фазовой траектории в прямоугольной системе координат в виде:

$$y_1 = y_1(t), y_2 = y_2(t), \dots, y_n = y_n(t).$$

Поскольку особенности фазовой траектории возникают в точках локальных экстремумов и перегиба, то необходимо их выявить. Для этого исходим из предположения, что фазовая траектория выражается так:

$$y_n = y_n(y_1, y_2, \dots, y_{n-1}),$$

поскольку

$$x_n = f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}).$$

Опуская достаточно сложный инструментарий и механизм аналитического исследования фазовой траектории на экстремум и перегиб, запишем лишь формулы выявления этих особенностей, сводящиеся в результате к решению следующих уравнений:

$$y'_n(t) = 0 \text{ – для точек экстремума;}$$

$$y''_n(t) = 0 \text{ – для точек перегиба.}$$

Но поскольку первая главная компонента обладает наибольшей долей дисперсии, то в этой связи целесообразно исследовать функцию $y_1 = y_1(t)$. Тогда $y'_1(t) = 0$ или не существует для точек экстремума, а $y''_1(t) = 0$ или не существует для точек перегиба.

По сути, осуществив исследование фазовой траектории на экстремум или перегиб средствами дифференциального исчисления и построив кривую на плоскости $y_1 O t$, построим так называемый фазовый портрет кривой траектории $y_1 = y_1(t)$ [3].

Таким образом, фазовый портрет описывает фазовую траекторию в течение периода ретроспективы. Эта траектория позволяет наглядно свидетельствовать о наличии или отсутствии устойчивости нестационарного случайного процесса.

Список источников

1. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Инфра-М, 2020. – 286с.
2. Шаланов Н.В. Системный анализ. Кибернетика. Синергетика: Математические методы и модели. Экономические аспекты. – Новосибирск: НГТУ, 2008. – 259 с.
3. Шаланов Н.В. Математические методы цифровой экономики. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. – 732 с.